

JUNSIZLANTIRISH JARAYONINING TERINI QAYTA ISHLASHDA TA'SIRI

dos. **M.B. Shamsiyeva,**

magistrant **Z. T. Xo'jamuratova**

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10837806>

ANNOTATSIYA

Maqolada terini qayta ishlashda junsizlantirish jarayonining ahamiyati keltirilgan bo'lib, mazkur jarayon nafaqat junni ketkazish uchun, balki teri strukturasi o'zgartirish hisobiga, mahsulot sifatiga ham ta'siri ko'rsatishi yoritilgan hamda teri va sochli tomonlarning optik natijali olingan.

Kalit so'zlar. Teri, jun, junsizlashtirish, kullash, ivitish, yumshatish.

Kirish

Respublikamizda charm ishlab chiqarish keyingi yillarda jadal rivojlanayotgan sanoatlardan hisoblanadi. Charm sanoati mahalliy ishlab chiqarishga, ish o'rinlari yaratilishiga va valyuta zahiralari oshirishga hissa qo'shadi. Ayrim mamlakatlar, masalan Xitoy, Hindiston va Efiopiya charm sanoatini rivojlantirishda bir qator muammolarga duch kelgan bo'lsada, attorlik charmlari, kiyim-kechak va poyabzal uchun charmlar ishlab chiqarish va ulardan tayyorlangan buyumlarni eksport qilish orqali o'z iqtisodiyotini yaxshilamoqda [1-3].

Ma'lumki [4], terini oshlashga tayyorlash bir necha jarayonlar va operatsiyalardan ivitish, mezdralash, kullash, kulsizlantirish, yog'sizlantirish, yumshatish va boshqalardan iborat bo'lib, mazkur jarayonlarda juda ko'p miqdorda suv va kimyoviy moddalardan foydalanish talab etiladi. Bu jarayonlarda albatta, sezilarli darajada chiqindilar hosil bo'ladi, bularga jun va mezdra chiqindilarini alohida ahamiyatga molik bo'lib, ulardan qayta foydalanish imkoniyatlari ham mavjud.

Junsizlantirish

Junsizlantirish yoki tuksizlantirish asosan teri to'qimasidan epidermis va junni ajratishdan iborat. Bu ikki bosqichda olib boriladi:

1. Junni va epidermisni teri to'qimasi bilan bog'liqligini susaytirish. Bu har xil reagentlar yoki fermentlar ta'sirida hamda gidrotermik usul bilan olib boriladi;

2. Junni mexanik usulda jun ajratish mashinasida teri to‘qimasidan tozalash (ajratish).

Teri to‘qimasining soch bog‘lanishini va epidermisning mustahkamligini susaytirish uchun bir necha usullar qo‘llaniladi:

1. Terini alohida kameralarda ma’lum harorat ta’sirida saqlash;
2. Terining jun tomonida reagentlarni surkash;
3. Fermentativ usul;
4. Terining baxtarma tomoniga reaktivlar surkash;
5. Sochsizlantirishni kislotali usuli;
6. Kul suvi bilan ishlov berib junsizlantirish;
7. Issiq suv yoki bug‘ bilan ishlov berib junsizlantirish.

Jun qoplarni yumshatish va yo‘qotish uchun terilarni ivitish [5] muhim jarayonlardan biri bo‘lib, bu keyingi jarayonlarni oson kechishiga imkon yaratadi. Bu jarayonlarga kullash va junsizlantirish jarayonlari kirib, junni saqlangan yoki saqlanmagan holda olib boriladi. Bunday jarayonlarda ohak, natriy sulfid kabi kimyoviy moddalardan foydalaniladi, natijada toksin sulfidlarning to‘planishiga sabab bo‘lib, atrof-muhitga zarar yetkazadi [6]. Junni yo‘qotishning fermentli usuli [7] ham mavjud bo‘lib, ekologik toza jarayon hisoblanadi.

Soch to‘kilishi junsizlantirish jarayonining bir qismidir. Soch va epidermisning derma bilan bog‘lanishini susaytirish uchun ularning bog‘lanishini buzish kerak. Bog‘lanishni buzish esa, kimyoviy reagentlar, fermentlar, harorat yoki issiq suv ta’sirida bajarilishi mumkin. Sochning tashqi va ichki ildiz qobig‘ining keratin tuzilishi zaiflashgandan so‘ng, u bo‘shashadi va keyingi fermentativ yoki kimyoviy shuningdek, mexanik ta’sirga moyilligi oshadi. Sochning bo‘shashganligini bilish uchun terini qo‘lda tirnoq yoki boshqa qattiq material bilan qirish orqali aniqlash mumkin, agar bunda sochlar tushsa, uni to‘kilgan deb hisoblanadi.

Junsizlantirish jarayoni natijasida teri strukturasi sezilarli o‘zgarishlar sodir bo‘ladi (1-rasm).

a)

b)

1-rasm. Junsizlantirish jarayonidan o‘tmagan (a) va o‘tgan (b) teri

Junsizlantirish jarayonini talab darajasida olib borilishi teri yuzasini joylashgan kollagen tollalarining silliq va yumshoq hamda teri rangini bir tekis bo‘lishini

ta'minlaydi. Junsizlantirishning keng tarqalgan usuli kimyoviy jarayon bo'lib, bu odatda ohak va natriy sulfid ishtirokida olib boriladi. Shuningdek, ushbu jarayonlarda 2% dan kam miqdorda fermentlardan ham foydalaniladi. Natriy sulfid birinchi o'rinda keratin molekulalarining disulfid bog'larining uzilishiga ta'sir ko'rsatadi. Mazkur kimyoviy jarayon kalsiy gidroksidi (ohak) tomonidan osonlashtiriladi, u shishish hisobidan kollagenning g'ovaklik strukturasi oshiradi va fibrillyararo nokollagen oqsillarni chiqarib yuboradi.

Olingan natijalar

Junsizlantirish jarayoni amalga oshirilgandan so'ng teri va sochli tomonlarning optik natijalari 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Junsizlashtirish jarayonidan otgan terining optik natijalari

Kullash jarayoni charm ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning maqsadi ikkita: birinchidan, jun va epidermisni derma bilan bog'lanishini susaytirish, ikkinchidan, ishlab chiqariladigan charmga kerakli xususiyatlar berib derma strukturasi o'zgartirish. Bundan tashqari, kullashning davomiyligi va ishlatiladigan kimyoviy moddalarning yuqori konsentratsiyasi, teri mikrostrukturasi haddan tashqari ajralishiga va oqsil moddalarining yo'qotilishiga sabab bo'lib, bu esa charmning havo-bug' o'tkazuvchanligi va yumshoqligining oshishiga, terining yumshoqligini oshirish uchun valentning haddan tashqari ajralishi tufayli kuchlanish, cho'zilish va boshqalar kabi ishlash xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi

Xulosa

Junsizlantirishda teri to'qimasidan epidermis va junni ajratish mexanizmlari muxim ro'l o'ynaydi. Teri to'qimasining soch bog'lanishini va epidermisning mustahkamligini susaytirish uchun turli xil usullar qo'llaniladi. Har bir usulning o'ziga xos kamchilik va afzallik tomonlari mavjud. Junsizlantirish jarayonida fermentlardan foydalanish yuqorida keltirilgan kamchiliklarni sezilarli darajada kamaytirsada, biroq fermentlar qiimmatbaholigi bilan ham ajralib turadi. Ta'kidlash joizki, junsizlantirish jarayonida fermentlarni qo'llash ekologik jihatdan ham samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mahmud A (2000). *Development potential and constraints of hides and skins marketing in Ethiopia. In The opportunities and challenges of enhancing goat production in East Africa. Proceeding of a conference. Markel RC, Abebe G, Goetsch AL (eds.) pp. 113-117.*
2. Fan CC, Scott AJ (2003). *Industrial agglomeration and development: a survey of spatial economic issues in East Asia and a statistical analysis of Chinese regions. Economic Geography 79:295-319.*
3. Amiti M, Freund C (2010). *The anatomy of China's export growth. In China's growing role in world trade. University of Chicago Press, US pp. 35-56.*
4. Dixit S, Yadav A, Dwivedi PD, Das M (2015). *Toxic hazards of leather industry and technologies to combat threat: a review. Journal of Cleaner Production 87:39-49.*
5. Thanikaivelan P, Rao JR, Nair BU, Ramasami T (2004). *Progress and recent trends in biotechnological methods for leather processing. Trends in Biotechnology 22(4):181-188*
6. Sawant R, Nagendran S (2014). *Protease: an enzyme with multiple industrial applications. World Journal of Pharmaceutical Sciences 3:568-579.*
7. Choudhary RB, Jana AK, Jha MK (2004). *Enzyme technology applications in leather processing. Indian Journal of Chemical Technology 11:659-671.*